

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЖУКОВ-ДОЛГОНОСИКОВ (CURCULIONIDAE) ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ

Отениязов Р.Б.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15343827>

Южное Приаралье является одним из наиболее уязвимых регионов Центральной Азии, где экологический кризис, связанный с усыханием Аральского моря, повлиял на флору и фауну. Изучение жуков-долгоносиков (Curculionidae), как вредителей сельского хозяйства и важных биоиндикаторов, имеет большое значение для оценки состояния экосистем региона и разработки мер по их восстановлению.

Изучение систематического состава и биоэкологических особенностей жуков семейства Curculionidae, распространённых в Южном Приаралье.

Семейство Curculionidae — одно из крупнейших в отряде жесткокрылых (Coleoptera), включающее более 50 000 видов. Эти насекомые являются фитофагами, часто вредят сельскохозяйственным культурам, но также могут использоваться в качестве индикаторов состояния окружающей среды.[1] Исследование их в условиях Южного Приаралья позволяет выявить адаптационные особенности в засушливом и засоленном климате.[2]

Полевые исследования проводились в 2023–2024 годах на территории Муйнакского, Канлыкульского, Кунградского и Бозатауского районов Республики Каракалпакстан. Сбор насекомых осуществлялся с использованием энтомологических сетей, ловушек и вручную. Определение видов проводилось по определителям Карпатова (1989), В.Б. Голубева (2004) и D. Gültekin (2012).[4,5] Собранные экземпляры анализировались в лабораториях Нукусского государственного педагогического института и КГУ имени Бердаха.

В ходе исследований в Южном Приаралье были выявлены 12 видов жуков семейства Curculionidae. Большинство из них обитают в засушливых и солонцеватых местообитаниях. В таблице представлены виды и места их обнаружения.(1-таблица)

Жуки-долгоносики семейства Curculionidae, обитающие в Южном Приаралье, характеризуются высокой адаптацией к экстремальным условиям среды. Основные места их обитания — пустыни и полупустыни с ограниченными ресурсами. Полученные данные имеют значение для эколого-энтомологических исследований и могут быть использованы в программах мониторинга и охраны биоразнообразия региона.[6]

Таблица 1. Видовой состав жуков семейства Curculionidae Южного Приаралья, их локализация и кормовые растения.

№	Вид	Род	Место находки	Кормовое растение / биотоп
1	<i>Sitophilus granarius</i>	<i>Sitophilus</i>	Канлыкуль	Зерновые культуры, амбары
2	<i>Lixus iridis</i>	<i>Lixus</i>	Муйнак	Ирисовые, берега водоёмов
3	<i>Otiorhynchus rugosostriatus</i>	<i>Otiorhynchus</i>	Кунград	Ксерофитная пустынная флора
4	<i>Cleonus piger</i>	<i>Cleonus</i>	Бозатау	Бахчевые культуры
5	<i>Larinus onopordi</i>	<i>Larinus</i>	Кунград	Чертополох
6	<i>Hypera postica</i>	<i>Hypera</i>	Канлыкуль	Бобовые (люцерна)
7	<i>Eurythynchus brandti</i>	<i>Eurythynchus</i>	Муйнак	Солончаки
8	<i>Coniocleonus nebulosus</i>	<i>Coniocleonus</i>	Бозатау	Полынные заросли
9	<i>Rhabdorrhynchus seriegranosus</i>	<i>Rhabdorrhynchus</i>	Кунград	Ксерофильная флора
1	<i>Cleonis pigra</i>	<i>Cleonis</i>	Канлыкуль	Подсолнечник
1	<i>Otiorhynchus sulcatus</i>	<i>Otiorhynchus</i>	Муйнак	Фруктовые насаждения
1	<i>Lixus juncii</i>	<i>Lixus</i>	Кунград	Осоковые и тростниковые заросли

Проведённые исследования позволили установить, что жуки семейства Curculionidae являются важным компонентом энтомофауны Южного Приаралья, характеризующимся видовым разнообразием и широкой экологической пластичностью.[7,8] На фоне прогрессирующих изменений ландшафтов, связанных с усыханием Аральского моря и

трансформацией природных экосистем, отмечается устойчивая адаптация отдельных видов к экстремальным условиям среды.

Полученные результаты являются основой для уточнения ареалов, биотопической приуроченности и кормовых предпочтений представителей Curculionidae, а также служат научной базой для оценки биоразнообразия и формирования стратегий устойчивого природопользования в аридных регионах Центральной Азии.

Использованная литература:

1. Тер-Минасян М.Е. Жуки-долгоносики (Coleoptera, Curculionidae) Средней Азии и Казахстана. — Л.: Наука, 1967. — 450 с.
2. Байтенов М.С. Фауна и экология долгоносиков (Coleoptera: Curculionidae) Казахстана. — Алматы: Ғылым, 1999. — 320 с.
3. Исаев А.Ю. Определитель жуков-долгоносиков (Coleoptera: Curculionidae) европейской части России. — М.: Товарищество научных изданий КМК, 2016. — 250 с.
4. Legalov A.A. Annotated checklist of species of superfamily Curculionoidea (Coleoptera) from Asian part of the Palaearctic Region. // Biodiversity Data Journal, 2020. — Vol. 8. — P. e52154.
5. Коротяев Б.А. Материалы по фауне долгоносиков (Coleoptera, Curculionidae) Туркменистана. // Энтомологическое обозрение, 2003. — Т. 82, № 3. — С. 620-635.
6. Qoraqalpog'istonda yangi invaziv tur Coleoptera, Cerambycidae aedesthes Sarta (Solsky,1871) muylovdor qong'izining bioekologiyasi ISSN 2091-573 X Muassis: O'zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi mintaqaviy bo'limi – Xorazm Ma'mun akademiyasi
7. Гусев В.И., Римский-Корсаков М.Н. Методы сбора и изучения вредителей сельского хозяйства. — М.-Л.: Сельхозгиз, 1955. — 280 с.
8. Дмитриев Г.В. Экология насекомых-фитофагов. — Киев: Наукова думка, 1980. — 304 с.

